

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali

23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan **№R-566966** reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№049864**

MUNDARIJA

Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	8
Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	15
Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	22
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	28
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	35
Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	42
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	48
Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalarini misolida)	55
Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	61
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	68
G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	79
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	85
Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	91
Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	99
Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	104
Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	110
Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	117
Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишнинг норматив-ҳуқуқий асослари	124
Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	131
Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchejaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	137
Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	145
Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo'jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o'zgartirmoqda	154

Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	160
Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	165
Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иктисодиётнинг иктисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	179
Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	186
Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	193
Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш қонуниятлари иктисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	199
Ахмедов Хасанжон Мухаматович	Миллий иктисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	206
Abduraxmonova Munisa Axat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	215
Abdullaeva Madina Bahadirova, Muayassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	220
Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	228
Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	236
Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	243
Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	248
Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	259
Abdukaxxorova Durdona Ixomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	264
Маннапова Раъно Абrorовна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	270
Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbas Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	276
Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	282
Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	287
Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	294
Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	305
Iboev Saxiddin Mansurovich	Ta‘lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	314
Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o‘g‘li	Ta‘lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	322

Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shohsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	328
Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	334
Ne'matova Moxinur Farxod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	340
Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	346
Xasanov Sardor Xazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	352
Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	360
Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va O'zbekiston tajribasi tahlili	365
Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	373
Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	378
Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиҳа бошқарувининг назарий асослари	385
Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda MREL va TLAC iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	393
Озод Улугбекович Мавлонов	Систематический обзор литературы по корпоративным конфликтам в государственных предприятиях	398
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Xurramov Azamat Fayzullaevich	Qishloq xo'jaligi maxsulotlari eksportini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning xorijiy davlatlar tajribasi	405
Adilova Zohida Ikromjonovna	Bugungi kunda banklar tomonidan aholi to'lov qobiliyatini ta'minlashdagi muammolar	413
Sultanova Gavkhar Karimovna, Muysinova Mushtariy Azamat qizi	Innovation and export diversification: a comparative analysis of South Korea, China and Singapore experience	420
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	Учет доходов и анализ финансовых результатов в условиях перехода на МСФО	427
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni huquqiy-me'yoriy tartibga solish	433
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	Chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirishda davlat siyosati va iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlari	441
Kuvondikov Ravshan Qushaqovich	Analysis of the effectiveness of investments attracted to the regions: modern approaches	447
Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	Aholining tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida	453
Рахимов Магназар Юсупович	Иқтисодий ночорлик(бонкротлик), тўловга қобилсизликни баҳолашдаги муаммоли жиҳатлар	459
Ли Ирина Валентиновна	Развитие интеллектуальной таможи на основе цифровой трансформации: модель управления проектами и система управления рисками	466

Yangiboyev Dilshod G‘ulomovich, Nuriddinova Nilufar	Iqtisodiyotga raqamli iqtisodiyotni joriy etishning istiqbollari	475
Murodov Jahongir Choriyevich	O‘zbekiston Respublikasi fermer xo‘jaliklarida qo‘shilgan qiymat zanjiri samaradorligini statistik baholash metodologiyasini takomillashtirish	481
Гулямова Асия Нурутдинова	Цифровая трансформация финансового сектора: глобальные тренды и национальные особенности	486
Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich	Risk komponentlari: umumiylik va o‘ziga xoslik	492
Ismatillayeva Mehrinoz Fozilovna	Korxonaning strategik boshqaruv tizimida bozor va narx strategiyalarini shakllantirish va samaradorligini baholash	505
Saidova Sevaraxon Abdumo‘min qizi	Xalqaro audit standartlari asosida auditorlik tekshiruvini rejalashtirish jarayonlarining kompleks metodikasini takomillashtirish	512
Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li	Oliy ta‘lim muassasalarida ilmiy tadqiqot loyihalari va tijoratlashtirish faoliyati buxgalteriya hisobi va ichki auditing nazariy masalalari	518
Нуралиев Бехзод Бахтиёр ўғли	Молиявий инструментларнинг иқтисодий мазмуни, таснифи ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари	524
Turabova Shaxnoza Taxirovna	Tijorat banklarida kredit skoringini takomillashtirishda big data va mashnaviy o‘qitish texnologiyalarining roli	531
Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O‘zbekiston iqtisodiyotga xorijiy investitsiya va kreditlarni jalb qilish va moliyalashtirish	539
Majidov Amirxon Abdumalik o‘g‘li	Ko‘chmas mulklarni garov ta‘minoti sifatida baholashni takomillashtirish	550
Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li	O‘zbekiston uchun JSTga a‘zo davlatlarda kichik biznes rivojlanishi tajribasi: qiyosiy tahlil (Xitoy, Vetnam, Qozog‘iston misolida)	560
Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiyaviy muhit jozibadorligini oshirish bilan bog‘liq muammolar	570
Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li, Bababekova Zebo Baxtiyor qizi	Davlat auditori tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlar asosida isloh qilish: O‘zbekiston tajribasi va istiqbollari	578
Yovkochev Sherzod Shukhratovich	Modern mechanisms for enhancing the methodology of monitoring the effectiveness of cooperation with international financial institutions	587
Умаралиев Санжар Султоналиевич	Хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий механизмларини шакллантиришнинг назарий асослари	593

**DAVLAT AUDITI TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLAR
ASOSIDA ISLOH QILISH: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI**

Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li

budjet hisobi va g‘aznachilik

kafedrası magistranti

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: auditorstudy@gmail.com

ORCID: 0009-0004-6217-6957

Bababekova Zebo Baxtiyor qizi

budjet hisobi va g‘aznachilik

kafedrası magistranti

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

E-mail: misszebobababekova@gmail.com

ORCID: 0009-0000-7696-439X

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida davlat auditi tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari ilmiy-nazariy va empirik jihatdan tadqiq etilgan. Hisob palatasining 2021-2023 yillardagi faoliyati statistikasi, qonunbuzilish holatlari tahlili, raqamlashtirish dasturlari samaradorligi va xalqaro hamkorlik natijalari asosida davlat moliyaviy nazoratining hozirgi holati, muammolari va istiqbollari baholangan. Tadqiqot natijalari O‘zbekiston davlat auditi tizimida raqamlashtirish, sun‘iy intellekt texnologiyalari va INTOSAI/ISSAI standartlarini joriy etish orqali nazorat samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkinligini isbotlaydi. Maqolada shuningdek PF-252 (2025) farmoniga muvofiq yangi islohot yo‘nalishlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: davlat auditi, raqamlashtirish, INTOSAI, ISSAI, moliyaviy nazorat, Hisob palatasi, sun‘iy intellekt, budjet nazorati.

**ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА И ЕЁ
РЕФОРМИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ОПЫТ
И ПЕРСПЕКТИВЫ УЗБЕКИСТАНА**

Исмоилов Асадбек Абдусамат угли

магистрант кафедры бюджетного

учета и казначейства

Ташкентского государственного

экономического университета

E-mail: auditorstudy@gmail.com

ORCID: 0009-0004-6217-6957

Бабабекова Зебо Бахтиёр кизи

магистрант кафедры бюджетного

учета и казначейства

Ташкентского государственного

экономического университета

E-mail: misszebobababekova@gmail.com

ORCID: 0009-0000-7696-439X

Аннотация. В данной статье проведено научно-теоретическое и эмпирическое исследование вопросов цифровизации системы государственного аудита и её совершенствования на основе международных стандартов в Республике Узбекистан. На

основе статистики деятельности Счётной палаты за 2021-2023 годы, анализа нарушений, эффективности программ цифровизации и результатов международного сотрудничества оценены текущее состояние, проблемы и перспективы государственного финансового контроля. Результаты исследования доказывают, что эффективность надзора в системе государственного аудита Узбекистана может быть значительно повышена путём внедрения цифровизации, технологий искусственного интеллекта и стандартов ИНТОСАИ/ИССАИ. В статье также анализируются новые направления реформ в соответствии с Указом Президента ПФ-252 (2025).

Ключевые слова: государственный аудит, цифровизация, ИНТОСАИ, ИССАИ, финансовый контроль, Счётная палата, искусственный интеллект, бюджетный контроль.

DIGITALIZATION OF THE STATE AUDIT SYSTEM AND ITS REFORM BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS: UZBEKISTAN'S EXPERIENCE AND PROSPECTS

Ismoilov Asadbek Abdusamat o'g'li

*Master's student of the Department of
Budget Accounting and Treasury
Tashkent State University of Economics
E-mail: auditorstudy@gmail.com
ORCID: 0009-0004-6217-6957*

Bababekova Zebo Baxtiyor qizi

*Master's student of the Department of
Budget Accounting and Treasury
Tashkent State University of Economics
E-mail: misszebobababekova@gmail.com
ORCID: 0009-0000-7696-439X*

Abstract. *This article provides a scientific-theoretical and empirical investigation of the digitalization of the state audit system and its reform based on international standards in the Republic of Uzbekistan. Based on the statistical analysis of the Chamber of Accounts' activities for 2021-2023, analysis of financial violations, the effectiveness of digitalization programs, and results of international cooperation, the current state, challenges, and prospects of state financial control are assessed. The research findings demonstrate that the effectiveness of oversight in Uzbekistan's state audit system can be significantly improved through digitalization, artificial intelligence technologies, and the implementation of INTOSAI/ISSAI standards. The article also analyzes new directions of reforms in accordance with Presidential Decree PF-252 (2025).*

Keywords: *state audit, digitalization, INTOSAI, ISSAI, financial control, Chamber of Accounts, artificial intelligence, budget oversight.*

Kirish

Zamonaviy davlat boshqaruvida moliyaviy resurslarning samarali va maqsadli sarflanishini ta'minlash muammosi global ahamiyat kasb etmoqda. Jahon iqtisodiyotida tezlashib borayotgan raqamlashtirish jarayonlari, budget shaffofligiga bo'lgan talablarning kuchayishi va korruptsiyaga qarshi kurash strategiyalari davlat auditini tub islohotlarini taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasida 2017-yildan boshlab amalga oshirilayotgan keng ko'lami islohotlar doirasida davlat auditi tizimi ham tubdan yangilanmoqda. Mamlakat Prezidenti tomonidan 2021-yilda imzolangan PF-6300-son, 2025-yilda esa PF-252-son Farmonlari¹³⁹ davlat moliyaviy nazoratini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish va raqamlashtirish yo'lida muhim islohotlarni belgilab berdi.

¹³⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-avgustdagi PF-6300-son va 2025-yil 18-dekabrda PF-252-son Farmonlari. — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.

Hisob palatasi 2023-yilda jami 130 ta nazorat tadbirlari va tahlillarni amalga oshirdi, natijada budjet tizimida 4 583,6 mlrd so‘mlik moliyaviy xato va kamchiliklarga yo‘l qo‘yilganligi aniqlandi, davlat budjetiga esa 1 339,2 mlrd so‘mlik mablag‘lar qaytarilishi ta‘minlandi.¹⁴⁰ Ushbu ko‘rsatkichlar O‘zbekiston davlat auditi tizimining rivojlanib borishi bilan birga yanada kuchli islohot zaruratini ko‘rsatadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — O‘zbekistonda davlat auditi tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlar (INTOSAI/ISSAI) asosida takomillashtirish borasidagi sa‘y-harakatlarni kompleks tahlil qilish, muammo va imkoniyatlarni aniqlash, hamda ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot doirasida quyidagi ilmiy savollarga javob izlanadi:

O‘zbekistonda davlat auditi tizimining joriy holati va samaradorlik ko‘rsatkichlari qanday?

Raqamlashtirish va AI texnologiyalarini joriy etish davlat moliyaviy nazoratiga qanday ta‘sir ko‘rsatmoqda?

Xalqaro standartlarni joriy etish jarayonida qanday muammolar mavjud va ular qanday hal etilishi mumkin?

Adabiyotlar sharhi

Davlat auditi nazariyasi va amaliyoti xalqaro akademik doiralarda keng tadqiq etilgan. Ushbu bo‘limda soha bo‘yicha yetakchi tadqiqotlar va ularning O‘zbekiston kontekstiga tatbiq etilish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Power (1997)¹⁴¹ o‘zining "The Audit Society" asarida audit institutining zamonaviy davlat boshqaruvida tobora kuchayib borayotgan rolini ko‘rsatib berdi. Muallif "audit portlashi" fenomenini tahlil qilib, bu hodisaning iqtisodiy samaradorlikdan tashqari ijtimoiy-siyosiy o‘lchovlarini ochib berdi. Ushbu nazariy asos O‘zbekistonda Hisob palatasi vakolatlarining kengayishi kontekstida ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Pollitt va Summa (1997)¹⁴² INTOSAI a‘zo davlatlarida yuqori audit organlarining qiyosiy tahlilini o‘tkazib, milliy audit tizimlarining xalqaro standartlarga moslashtirilishi nafaqat nazorat sifatini oshirishini, balki mamlakat investitsion muhitiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini empirik jihatdan isbotladi. Ushbu xulosalar O‘zbekiston uchun ham muhimdir, zira davlat tashqi qarzi 2024-yil boshiga 29,6 mlrd dollarga yetgan.

Raum va Morgan (2009)¹⁴³ samaradorlik auditi (performance audit) metodologiyasini ishlab chiqib, an‘anaviy moliyaviy auditdan farqli o‘laroq, bu yo‘nalish davlat dasturlari natijalarini baholashga yo‘naltirilganligini asoslab berdi. O‘zbekistonda 2022-yildan boshlab joriy etilgan samaradorlik auditi aynan ushbu ilmiy asosga mos keladi.

Cordery va Hay (2019)¹⁴⁴ rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli texnologiyalarning davlat auditiga ta‘sirini o‘rganib, Big Data va sun‘iy intellektdan foydalanish qonunbuzilishlarni erta aniqlash imkonini 3-4 barobar oshirishini ko‘rsatdi. O‘zbekistonda "Masofaviy audit" markazi tashkil etilishi ushbu xalqaro tendentsiyaga mos holda amalga oshirilmoqda.

Janvrin va Watson (2017)¹⁴⁵ audit amaliyotida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish tendentsiyalarini tahlil qilib, raqamli audit vositalaridan foydalanish xodimlar ish unumdorligini 40-60%ga oshirishini aniqlab berdi. Bu holat O‘zbekistonda "Davlat auditi" dasturiy kompleksini joriy etishning iqtisodiy asosini mustahkamlaydi.

¹⁴⁰ O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi. 2023-yildagi faoliyati to‘g‘risida Hisobot. — Toshkent, 2024. — 60 b.

¹⁴¹ Power, M. (1997). *The Audit Society: Rituals of Verification*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-829306-2.

¹⁴² Pollitt, C., & Summa, H. (1997). *Comparative and International Administration*. *Public Administration*, 75(2), 313–336.

¹⁴³ Raum, R. B., & Morgan, S. L. (2009). *Performance Auditing: A Measurement Approach* (2nd ed.). The Institute of Internal Auditors Research Foundation.

¹⁴⁴ Cordery, C., & Hay, D. (2019). *Supreme Audit Institutions and Public Value: Demonstrating Relevance*. *Financial Accountability & Management*, 35(2), 128–142.

¹⁴⁵ Janvrin, D. J., & Watson, M. W. (2017). "Big data": A new twist to accounting. *Journal of Accounting Education*, 38, 3–8.

O‘zbekistonlik olimlar O.Yunusov, M.Tursunov va B.Shodiyev (2020)¹⁴⁶ o‘z tadqiqotlarida O‘zbekiston davlat moliyaviy nazorat tizimidagi muammolarni tahlil qilib, xalqaro standartlarga o‘tish va raqamlashtirish zarurligini ilmiy asoslab berishdi. Ularning xulosalari 2021-yilgi PF-6300 Farmonining qabul qilinishiga nazariy zamin yaratdi.

IMF va OECD tomonidan chop etilgan "Fiscal Transparency Handbook" (2018)¹⁴⁷ va "PEFA Framework" hujjatlari davlat moliyaviy boshqaruvi va auditining xalqaro standartlarini belgilab, mamlakatlarga o‘z tizimlarini baholash va takomillashtirish uchun metodologik asos beradi. O‘zbekiston ushbu mezonlarga keng yo‘nalish berishni taqozo etadi.

INTOSAI tomonidan ishlab chiqilgan ISSAI standartlari (xususan, ISSAI 100, 200, 300, 400)¹⁴⁸ moliyaviy, muvofiqlik va samaradorlik auditlarining metodologik asoslarini belgilaydi. O‘zbekistonda 2021-yildan boshlab ushbu standartlarga asoslanib audit o‘tkazish joriy etilmoqda.

Shunday qilib, xalqaro ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, davlat auditini raqamlashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish — bu sohadagi global tendentsiya bo‘lib, O‘zbekistonda joriy etilayotgan islohotlar ushbu yo‘nalishda amalga oshirilmoqda. Biroq, milliy kontekstning o‘ziga xosliklari: iqtisodiyotning o‘tish bosqichida bo‘lishi, raqamli infratuzilmaning rivojlanish darajasi va institutsional imkoniyatlar — bu jarayonning o‘ziga xos muammolarini yuzuga keltiradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot quyidagi metodologik asoslar va ma’lumot manbalariga tayanadi:

Mazkur ish aralash (mixed-methods) tadqiqot dizayniga asoslangan bo‘lib, kammikeysy tahlil (case study) metodologiyasi qo‘llanilgan. Tadqiqot O‘zbekistonda 2021-2025-yillar oralig‘ida amalga oshirilgan davlat auditi islohotlarini to‘liq qamrab oladi.

Ma’lumot manbalari

Birlamchi ma’lumotlar: O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi tomonidan rasmiy tarzda chop etilgan 2021, 2022, 2023-yillardagi yillik faoliyat hisobotlari; O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmon va qarorlari (PF-252, PF-6300, PQ-128); Vazirlar Mahkamasi qarorlari (416-son), Moliya vazirining buyrug‘i (3406-son).

Ikkilamchi ma’lumotlar: INTOSAI, IMF, Jahon banki va OECD nashriyotlari; xalqaro ilmiy jurnallar va monografiyalar; O‘zbekiston va MDH mamlakatlarida davlat auditi bo‘yicha dissertatsiya va ilmiy maqolalar.

Tahlil usullari

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

miqdoriy tahlil — 2021-2023-yillar davomidagi nazorat tizimining asosiy ko‘rsatkichlari tahlili;

sifatli tahlil — normativ-huquqiy hujjatlar va siyosiy hujjatlarni kontent-tahlil qilish;

qiyosiy tahlil — O‘zbekiston auditini MDH va xalqaro yuqori audit organlari bilan solishtirish;

tendentsiya tahlili — 2021-2023-yillar ma’lumotlari asosida trendlarni aniqlash.

Tadqiqot cheklolari

Tadqiqot quyidagi cheklolarga ega: O‘zbekiston Hisob palatasi faoliyatiga doir batafsil mikro-ma’lumotlarga kirish imkoni cheklangan; raqamlashtirish loyihalarining uzoq muddatli

¹⁴⁶ Yunusov, O., Tursunov, M., & Shodiyev, B. (2020). Davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish muammolari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 1, 45–58.

¹⁴⁷ International Monetary Fund. (2018). Fiscal Transparency Handbook. IMF Publication Services.

¹⁴⁸ INTOSAI. (2022). ISSAI 100: Fundamental Principles of Public Sector Auditing. International Standards of Supreme Audit Institutions.

ta'sirini baholash uchun vaqt yetarli emas; ayrim ko'rsatkichlarning xalqaro taqqoslanuvchanligi muammolari mavjud.

Tahlil va natijalar

Hisob palatasining 2021-2023-yillardagi asosiy ko'rsatkichlari tahlili tizimning dinamik rivojlanib borayotganini yaqqol ko'rsatadi. Quyidagi 1-jadval ushbu ko'rsatkichlarni aks ettiradi:

1-jadval.

Hisob palatasining asosiy ko'rsatkichlari (2021-2023)¹⁴⁹

Ko'rsatkichlar	2021	2022	2023	O'zgarish (2021-2023)
Jami nazorat tadbirlari va tahlillar	85	111	130	+52,9%
Nazorat tadbirlari (jami)	61	74	77	+26,2%
— moliyaviy audit	61	54	62	+1,6%
— muvofiqlik auditi	-	5	4	Yangi yo'nalish
— samaradorlik auditi	-	15	11	Yangi yo'nalish
Tematik tahlillar va amaliy yordamlar	24	37	53	+120,8%
Aniqlangan moliyaviy xato (mlrd so'm)	740,8	3 958,6	4 583,6	+518,7%
Davlat budjetiga qaytarilgan mablag'lar (mlrd so'm)	395,1	745,0	1 339,2	+238,9%
Yuborilgan ko'rsatmalar soni	108	154	279	+158,3%
Huquqni muhofaza organlariga yuborilgan materiallar	41	37	52	+26,8%

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2021-yildan 2023-yilga kelib nazorat tadbirlari hajmi 52,9%ga oshgan. Muhim jihat — yangi audit turlarining joriy etilishi: 2022-yildan boshlab muvofiqlik va samaradorlik auditi boshlandi.¹⁵⁰ Biroq, e'tiborli holat — 2023-yilda aniqlangan moliyaviy xatolar 2021-yilga nisbatan 5 barobardan ziyod oshib ketganligi (740,8 mlrd dan 4 583,6 mlrd so'mga). Bu ko'rsatkich nazorat tizimining kuchayishi va yangi metodologiyalarning joriy etilishi natijasida ko'proq qonunbuzilishlarni aniqlash imkoni paydo bo'lganligidan dalolat beradi.

Hisob palatasi tomonidan 2022-2023-yillarda o'tkazilgan nazorat tadbirlari davlat xaridlari sohasidagi jiddiy muammolarni aniqladi. 2-jadvalda bu sohadagi asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan:

2-jadval.

Davlat xaridlari sohasidagi nazorat natijalari (2022-2023)¹⁵¹

Xarid turi	Shartnomalar soni (ming ta)	Qiymati (trln so'm)	Ulushi (%)
Elektron do'kon orqali	1 700	25,3	5,5%
To'g'ridan-to'g'ri tuzilgan	887,4	253,6	55,0%
Tanlov (eng yaxshi taklif)	148,8	62,1	14,0%
Elektron auksion	114,5	3,9	1,0%
Elektron kooperatsiya portali	92,6	26,0	6,0%
Birja savdolari	33,3	34,0	7,0%
Tender	28,9	53,1	12,0%
JAMI	3 000	457,9	100%

¹⁴⁹ O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

¹⁵⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-avgustdagi PF-6300-son Farmoni. 1-band.

¹⁵¹ O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2022-2023-yillarda davlat xaridlarining 55%i to'g'ridan-to'g'ri tuzilgan shartnamalar orqali amalga oshirilgan.¹⁵² Bu holat raqobatni cheklashi va narxlarning sun'iy oshirilishi xavfini keltirib chiqaradi. Aniqlangan 7,9 trln so'mlik qonunbuzilishlarning eng katta qismi (3,3 trln so'm) ekspertizasiz tuzilgan shartnomalar, 2,2 trln so'mi esa qonunchilikka zid ravishda o'tkazilgan xarid jarayonlariga to'g'ri keladi.

Masofaviy risq tahlillar orqali 1 116 ta holatda 24,6 mlrd so'mlik xarid tartiblarini buzish xavflari aniqlandi¹⁵³ — bu esa profilaktik nazoratning xarid tartibidagi qonunbuzilishlarni oldindan aniqlashdagi rolini tasdiqlaydi.

2024-yil 1-yanvar holatiga O'zbekistonning davlat tashqi qarzi 29,6 mlrd dollarni tashkil etib, YaIMga nisbati 32,6%ni tashkil etdi.¹⁵⁴ Bu ko'rsatkich xalqaro mezonlarga ko'ra maqbul darajada bo'lsa-da, Hisob palatasi 2023-yilda 15 ta investitsiya loyahasini auditdan o'tkazib, jami 607 mlrd so'm va 102,3 mln dollarlik moliyaviy xato va kamchiliklarni aniqladi.

3-jadval.

Davlat tashqi qarzining asosiy ko'rsatkichlari (2024-yil 1-yanvar holati)¹⁵⁵

Kreditor tashkilot	Qarz qoldig'i (mlrd doll.)	Ulushi (%)
Jahon banki	6,57	22,2%
Osiyo taraqqiyot banki	6,44	21,8%
Xorij hukumati moliya tashkilotlari	9,6	32,4%
Osiyo infratuzilmaviy inv. banki	1,4	4,7%
Islom taraqqiyot banki	0,9	3,0%
Boshqa xalqaro moliya institutlari	4,69	15,9%
JAMI	29,6	100%

Hisob palatasining 2023-yildagi muhim yutuqlaridan biri "Masofaviy audit" markazining tashkil etilishidir. Ushbu markazning asosiy ko'rsatkichlari quyidagicha:

- 28 ta davlat idoralarning 115 turdagi ma'lumotlar bazasiga real vaqt rejimida kirish tizimi yo'lga qo'yildi;
- 36 ta yo'nalishda budjet intizomi bo'yicha qonunbuzilish xavflari onlayn tahlil qilinmoqda;
- 34 ta nazorat obyektida 101 mlrd so'mlik xavflar aniqlandi;
- 12 ta holatda 7,4 mlrd so'mlik moliyaviy xatolar bartaraf etildi.

"Davlat auditi" dasturiy kompleksi orqali 33 ta vazirlik va idoralarning ichki audit tizimi muvofiqlashtirilib, 284 ta takroriy va asossiz tekshiruvlarning oldi olindi.¹⁵⁶ Dastlabki 4 ta funktsiya yaratilgan bo'lsa, 2023-yilda dastur 16 ta yo'nalishda ma'lumotlarni qayta ishlashga kengaytirildi.

Raqamli texnologiyalar samaradorligini baholash uchun quyidagi natijalar muhim ahamiyat kasb etadi: 3 ta moliyaviy nazorat va 5 ta ichki faoliyat samaradorligini oshirish bo'yicha dasturiy komplekslar ishga tushirildi.¹⁵⁷ Ushbu ko'rsatkichlar raqamlashtirish jarayonining kengayib borayotganini tasdiqlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-dekabrda PF-252-son Farmoni davlat auditi tizimini yanada takomillashtirishning muhim yo'nalishlarini belgilab berdi:

¹⁵² O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti. 3.3-bo'lim.

¹⁵³ O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti.

¹⁵⁴ O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti. V-bo'lim.

¹⁵⁵ O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti

¹⁵⁶ O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti. X-bo'lim.

¹⁵⁷ O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti.

PF-252 Farmoni bo‘yicha asosiy islohotlar yo‘nalishlari¹⁵⁸

Yo‘nalish	Asosiy mazmun	Amalga oshirish muddati
Xalqaro hamkorlik	INTOSAI metodologiyasi asosida 5 yilda bir marta tashqi baholash	2026-yil 1-yanvardan
Raqamlashtirish	Infratuzilma loyihalarini 2027-yildan to‘liq raqamlashtirish	2027-yil 1-yanvar
Kosmik monitoring	Avtomobil yo‘llari qurilishida kosmik tasvirlar va dronlar	2026-yil 1-iyuldan
Bosh inspektorlar	24 ta davlat organi va tashkilotida bosh inspektorlar instituti	2026-yil 1-apreldan
Ta‘lim tizimi	Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida Davlat auditi oliy maktabi	2026/2027 o‘quv yili
Sun‘iy intellekt	AI va Big Data texnologiyalarini audit jarayoniga joriy etish	2027-yil iyun
Xitoy hamkorligi	Nanjin audit universiteti bilan qo‘shma akademik dasturlar	2026-yil yanvar-mart

Farmonning eng muhim jihatlaridan biri — 24 ta davlat organi va tashkilotida Hisob palatasi vakili sifatida bosh inspektor lavozimini joriy etish.¹⁵⁹ Bu institut nazoratni real vaqt rejimida kuchaytirib, profilaktik funksiyani kengaytiradi. Bosh inspektorlar faqat Hisob palatasi oldida hisobot berishi ularning mustaqilligini ta‘minlaydi.

2022-yilda qabul qilingan PQ-128 qaror, 416-son Vazirlar Mahkamasi qarori va Moliya vazirining 63-son buyrug‘i O‘zbekistonda ichki audit tizimini tubdan qayta qurishning huquqiy asosini yaratdi.

Davlat organlari va tashkilotlarining ichki audit xizmati to‘g‘risidagi Namunaviy nizom (416-son)¹⁶⁰ ichki audit xizmatlarining tashkil etilishi, vazifalari va funksiyalari, xodimlar malaka talablari va hisobdorlik tartibini belgiladi. 2024-yil 1-apreldan boshlab ichki audit bo‘yicha milliy malaka sertifikatiga ega bo‘lmagan shaxslarni bu lavozimga qabul qilish taqiqlandi — bu mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan muhim qadam.

Ichki audit tadbirlarini o‘tkazish Qo‘llanmasi (3406-son buyruq)¹⁶¹ esa audit jarayonining barcha bosqichlarini — rejalashtirishdan to monitoring va hisobot berishgacha — tartibga soldi. Xavf-tahlil asosida nazorat obyektlarini belgilash metodologiyasi joriy etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi xalqaro arenada ham faol ishtirok etmoqda. 2023-yilda bir qator muhim voqealar yuz berdi:

- Hindistonning Lakxnau shahrida Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga a‘zo mamlakatlar yuqori audit organlari rahbarlarining VI yig‘ilishida O‘zbekiston delegatsiyasi audit jarayonlariga yangi texnologiyalarni tatbiq etish bo‘yicha hisobot taqdim etdi;
- MDH a‘zo mamlakatlar yuqori audit organlari rahbarlari Kengashining XX sessiyasida 2025-yil sentabrdan O‘zbekiston Hisob palatasi Kengashga raisligi vakolati topshirildi;
- Ernst & Young xalqaro audit kompaniyasi bilan uzoq muddatli hamkorlik o‘rnatildi;
- ECOSAI jurnalida "Davlat auditi" dasturiy kompleksi to‘g‘risida maqola chop etildi.

PF-252 Farmoni yanada kuchli xalqaro hamkorlikni belgilab berdi: Xitoy va Turk yuqori audit organlari bilan qo‘shma audit o‘tkazish, xalqaro tashkilotlar tanlovlarida ishtirok etish va 2026-yil dekabriga qadar xalqaro konferentsiya o‘tkazish rejalashtirildi.

2023-yilda davlat budjetining umumiy xarajatlari 281,1 trln so‘mni tashkil etib, shundan 135,2 trln so‘mi (48%) ijtimoiy xarajatlarga sarflandi. Ushbu ko‘rsatkich 2021-yildagi 49% dan biroz pasaydi, ammo mutlaq hajmda sezilarli o‘shish kuzatildi.

¹⁵⁸ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-dekabrda PF-252-son Farmoni asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

¹⁵⁹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-dekabrda PF-252-son Farmoni. 9-band va 2-ilova.

¹⁶⁰ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 1-avgustda 416-son qarori. 10-modda.

¹⁶¹ O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2022-yil 22-noyabrda 63-son buyrug‘i (ro‘yxat raqami 3406).

5-jadval.

**Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishga sarflangan budget mablag‘lari
(mlrd so‘m)¹⁶²**

Sohalar	2021 yil	2022 yil	2023 yil
JAMI	22 936,9	22 128,5	16 621,6
Ijtimoiy sohalar	7 729,7	6 825,8	5 950,6
Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari	2 408,2	2 722,0	2 723,7
Yo‘l-transport infratuzilmasi	4 639,4	3 746,1	3 107,8
Irrigatsiya va melioratsiya	1 316,2	1 405,3	1 314,3
Ma‘muriy-hudud. va muh.-infratuzilma obj.	4 189,6	3 300,5	1 788,8
Boshqa yo‘nalishlar	2 693,8	4 128,8	1 736,4

Jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasiga sarflanadigan budget mablag‘lari 2021-yildagi 22 936,9 mlrd so‘mdan 2023-yilda 16 621,6 mlrd so‘mga kamaydi. Bu mablag‘larning samarali sarflanishi masalasi ayniqsa muhimdir.¹⁶³ Hisob palatasi aniqlagan 84 mlrd so‘mlik xato va kamchiliklar, shu jumladan 14 mlrd so‘mlik mablag‘lar budgetga qaytarib olinishi bu sohadagi nazorat zaruratini tasdiqlaydi.

2023-yilda 139 ta davlat boshqaruvi organlari, hokimliklar, muassasa va tashkilotlarda ichki nazorat tizimining joriy etilishi va ularning faoliyati natijalari monitoringdan o‘tkazildi.¹⁶⁴ 67 ta davlat tashkiloti "Korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimi" bo‘yicha ISO 37001:2016 xalqaro standart sertifikatiga ega bo‘ldi.

Ushbu tashkilotlarning ichki nazorat tizimi tuzilmalari tomonidan 953,4 mlrd so‘mlik mablag‘larning noqonuniy sarf etilishi oldi olindi, 372 mlrd so‘mlik mablag‘lar qaytarilishi ta‘minlanib, 2 451 nafar xodimlar intizomiy javobgarlikka tortildi.

Biroq, monitoring shuni ko‘rsatdiki: 52 ta davlat tashkilotida birorta ham nazorat tadbirini o‘tkazilmagan, 20 ta tashkilotda ichki nazorat tizimiga oid ichki idoraviy hujjatlar umuman qabul qilinmagan. Bu holat tizimning hali to‘la qaror topmaganligidan dalolat beradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari asosida va xalqaro ilmiy adabiyotlar asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

Birinchisi. AI va Big Data texnologiyalarini kengaytirish. Hisob palatasining "Masofaviy audit" markazi mavjud 28 ta bazadan 115 tarmoqqa kengaytirilishi kerak. Cordery va Hay (2019) tadqiqotlari ko‘rsatganidek, bu yondashuv qonunbuzilishlarni aniqlash imkonini 3-4 barobar oshiradi. PF-252 Farmonida belgilangan 2027-yilgacha infratuzilma loyihalarini to‘liq raqamlashtirish bu jarayonni tezlashtiradi.

Ikkinchisi. Kadrlar tayyorlash tizimini kuchaytirish. 2026/2027-o‘quv yilidan boshlab ochilishi rejalashtirilgan Davlat auditi oliy maktabi CIPFA va INTOSAI standartlarini o‘quv dasturlariga to‘liq kiritishi lozim. Janvrin va Watson (2017) asosida axborot texnologiyalari auditi bo‘yicha maxsus kurslar ishlab chiqilishi tavsiya etiladi.

Uchinchisi. Xalqaro standartlarni bosqichma-bosqich tatbiq etish. ISSAI 100, 200, 300, 400 standartlarini to‘la joriy etish bo‘yicha aniq yo‘l xaritasi ishlab chiqilishi kerak. Pollitt va Summa (1997) ta‘kidlaganidek, bu mamlakat investitsion muhitini ham yaxshilaydi.

To‘rtinchisi. Ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini kuchaytirish. Hisob palatasining veb-saytida barcha nazorat natijalari real vaqt rejimida e‘lon qilinishi lozim. PF-252 Farmoni bu yo‘nalishdagi bir qator innovatsion yondashuvlarni belgilab berdi.

¹⁶² O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti. 3.4-bo‘lim.

¹⁶³ O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti. 3.4-bo‘lim.

¹⁶⁴ O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi 2023-yil hisoboti. VIII-bo‘lim.

Beshinchi. Davlat xaridlari tizimida raqobatni kuchaytirish. To‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnamalar ulushini hozirgi 55%dan 20%gacha kamaytirish bo‘yicha qat‘iy maqsadlar belgilanishi kerak. Buning uchun elektron xarid tizimini takomillashtirish va manfaatlar to‘qnashuvi holatlarini avtomatik aniqlash tizimini joriy etish zarur.

Mazkur tadqiqot O‘zbekistonda davlat auditi tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlar asosida isloh qilish borasida amalga oshirilayotgan sa‘y-harakatlarni keng qamrovli tahlil qildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston Hisob palatasi 2021-2023-yillar davomida sezilarli rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi. Nazorat tadbirlari soni 52,9%ga oshdi, yangi audit turlari (samaradorlik va muvofiqlik auditi) joriy etildi, "Masofaviy audit" markazi va "Davlat auditi" dasturiy kompleksi orqali nazorat samaradorligi oshirildi. 2023-yilda budjetga qaytarilgan mablag‘lar 1 339,2 mlrd so‘mga yetdi — bu 2021-yilga nisbatan 238,9%ga ko‘pdir.

Biroq, bir qator muammolar hali ham mavjud: davlat xaridlarining 55%i raqobatsiz to‘g‘ridan-to‘g‘ri shartnamalar orqali amalga oshirilmoqda; malakali auditlarni tanqisdir; ISSAI standartlarini to‘la joriy etish jarayoni tugallanmagan; davlat tashqi qarzining samarali o‘zlashtirilishi muammolari qolmoqda.

PF-252 (2025) Farmoni yangi islohotlar davri eshigini ochdi: sun‘iy intellekt texnologiyalarini joriy etish, kosmik monitoring, bosh inspektorlar instituti, Davlat auditi oliy maktabi va xalqaro hamkorlikni kengaytirish — bular kelajak auditi tizimining poydevoridir.

Xalqaro ilmiy adabiyotlar va maqolada olib borilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosaga kelish mumkin: O‘zbekistonda davlat auditi tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish nafaqat moliyaviy nazorat sifatini, balki umuman davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishning strategik vositasi hisoblanadi. Bu yo‘nalishda 2025-yilgi Farmon bilan belgilangan islohotlarni izchil amalga oshirish mamlakat iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga muhim hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 18-dekabrda "Davlat auditi va moliyaviy nazorati faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida" PF-252-son Farmoni. — Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 19.12.2025.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-avgustda "Davlat moliyaviy nazorati tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" PF-6300-son Farmoni. — Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 28.08.2021.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevralda "O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida" PQ-128-son Qarori. — Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 15.02.2022.

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 1-avgustda "Davlat organlari va tashkilotlarining ichki audit xizmati to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida" 416-son Qarori. — Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 01.08.2022.

5. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirining 2022-yil 22-noyabrda "Ichki audit tadbirlarini o‘tkazish qo‘llanmasini tasdiqlash to‘g‘risida" 63-son Buyrug‘i (Ro‘yxat raqami 3406). — Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 28.12.2022.

6. O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi. 2023-yildagi faoliyati to‘g‘risida Hisobot. — Toshkent: Hisob palatasi, 2024. — 60 b.

7. O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi. 2022-yildagi faoliyati to‘g‘risida Hisobot. — Toshkent: Hisob palatasi, 2023.

8. O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi. 2021-yildagi faoliyati to‘g‘risida Hisobot. — Toshkent: Hisob palatasi, 2022.

9. O‘zbekiston davlat tashqi qarzining umumiy jadvali. [Elektron resurs]. — URL: <https://www.imv.uz/static/umumiy-jadval> (murojaat sanasi: 2025-yil 10-dekabr).

